

Pengaruh Pemberian Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula Terhadap Respon Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.)

Sherly Jadespi (1910423015), Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Tanaman karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2012) bahwa Indonesia merupakan negara dengan luas areal perkebunan karet terbesar yaitu 3,4 juta hektar. Luas areal perkebunan Indonesia ini tidak diikuti dengan hasil produksi yang tinggi. Permasalahan utama perkebunan karet di Indonesia adalah tingginya tingkat kematian bibit setelah ditanam (Boerhendhy dan Amypalupy, 2006). Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah melakukan pemberian inokulasi fungi mikoriza pada bibit karet. Fungi Mikoriza Arbuskula adalah salah satu jenis pupuk hayati yang berperan terhadap kesuburan tanah, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan unsur hara tanah serta hasil pertanian, maka dari itu pemberian Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula pada bibit karet dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan memperbaiki kondisi tanah (Widiastuti *et al.*, 2002). Paper ini dibuat berdasarkan penggabungan dua cabang ilmu biologi, yaitu Fisiologi Tumbuhan yang membahas tentang respon pertumbuhan bibit karet dengan mikrobiologi yang membahas pengaruh pemberian inokulasi fungi mikoriza arbuskula pada tanaman. Adanya kelimpahan fungi mikoriza dalam membuat penulis terdorong melakukan pemanfaatan fungi mikoriza ini supaya dapat mengurangi tingkat kematian karet setelah ditanam.

Fungi Mikoriza Arbuskula merupakan struktur yang terbentuk karena asosiasi simbiosis mutualisme antara cendawan tanah dengan akar tanaman. Prinsip kerja dari mikoriza ini adalah menginfeksi sistem perakaran tanaman inang, memproduksi jaringan hifa secara intensif sehingga tanaman yang mengandung mikoriza tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas dalam penyerapan unsur hara (Saragih, 2009). Fungi Mikoriza Arbuskula dalam beberapa kajian dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekitar 25-50%. Sedikitnya terdapat lima manfaat mikoriza bagi perkembangan tanaman yang menjadi inangnya, yaitu meningkatkan absorpsi hara dalam tanah, sebagai penghalang biologis terhadap infeksi patogen, meningkatkan ketahanan inang terhadap kekeringan, dan menjamim terselenggaranya siklus biogeokimia (Noli *et al.*, 2011). Jumlah fungi mikoriza yang ditemukan di alam sangat melimpah hampir 80% dapat bersimbiosis dengan tumbuhan angiospermae dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman hortikultura, agrikultur, dan tanaman hutan (Dewi, 2007). Dalam penelitian Helmi Hermawan (2017) bahwa FMA yang paling banyak ditemukan adalah genus *Glomus*. Hal ini didukung oleh pendapat Noor (2001) genus *Glomus* memiliki kemampuan simbiosis dan adaptasi yang luas terhadap kondisi setempat, serta *Glomus* juga toleransi terhadap lingkungan yang ekstrim.

Inokulasi mikoriza pada tanaman karet dapat meningkatkan tinggi tanaman, bobot kering tanaman, kandungan fosfor daun dan juga serapan fosfor (Istianto 1993). Dalam penelitian Suwimen dkk (2015) pada penambahan tinggi batang pemberian dosis 10 g FMA pada bibit karet sudah memberikan pengaruh pada awal pengamatan dan meningkat sangat signifikan pada pengamatan keenam dan setelahnya. Hal ini dikarenakan asosiasi pemberian dosis FMA sudah terjadi dengan baik sehingga mampu memacu pertumbuhan bibit karet. Pemberian inokulan FMA memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot kering batang bibit karet. Hal ini dikarenakan penambahan bobot kering tanaman dipengaruhi oleh pertumbuhan organ vegetatif tanaman. Goldsworthy dan Fisher (1992) menyatakan bahwa bobot kering tanaman yang dihasilkan pada pertumbuhan didukung oleh pertumbuhan organ vegetatif tanaman, pertumbuhan tanaman akan lebih baik jika tanaman membentuk asosiasi dengan FMA yang cocok. Adanya inokulasi mikoriza, penyerapan fosfor oleh akar lebih efisien dan kebutuhan hara fosfor pada tanaman terpenuhi dan membuat tanaman dapat tumbuh lebih tinggi. Hal ini didukung oleh pendapat Setiawati *et al* (2000) bahwa inokulasi FMA dapat meningkatkan hasil tanaman terutama melalui penyerapan fosfor. Manfaat utama mikoriza bagi tanaman adalah kemampuan fungi mikoriza dalam meningkatkan serapan fosfor sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman (Purba, 2005).

Penggunaan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada bibit karet dapat membantu pertumbuhan maupun penanaman di lapangan (Corryanti & Rrohayati, 2000). Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penggunaan mikoriza untuk pertumbuhan adalah jenis mikoriza itu sendiri dan dosisnya. Dosis penggunaan FMA untuk pertumbuhan sangat beragam tergantung pada jenis tanaman. Waktu yang tepat untuk melakukan inokulasi FMA adalah ketika tanaman masih pada tingkat semai dan pembibitan, jika dilakukan pada tanaman telah tumbuh dewasa penggunaan FMA kurang memberikan manfaat yang optimal. Teknik inokulasi yang digunakan disesuaikan dengan tipe inokulan dan tempat percobaan, namun prinsip dasar teknik inokulan adalah pelekatan FMA perlu bersentuhan dengan akar tanaman karena jika pelekatan inokulan terlalu jauh dari perakaran akan menyebabkan gagalnya infeksi (Triyanto, 2008).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula pada bibit karet dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bibit karet dengan menginfeksi sistem perakaran tanaman inang, dapat meningkatkan tinggi tanaman, bobot kering tanaman, kandungan fosfor daun dan juga serapan fosfor jika penggunaan Fungi Mikoriza Arbuskula disesuaikan dengan dosis dan jenis mikoriza itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Corryanti, T., & Rohayati. 2000. Studi Efektivitas Jenis Endomikoriza Pada Pembibitan Jati (*Tectona grandis* Linn F) Presiding Seminar Nasional Mikoriza 1 : Pemanfaatan Cendawan Mikoriza Sebagai Agen Bioteknologi Ramah Lingkungan Dalam Meningkatkan Produktivitas Lahan di Bidang Krhutanan, Perkebunan, Pertanian di Era Milenium Baru. Malang : Indonesia.
- Dewi, A. I. R. 2007. Peran Prospek dan Kendala Dalam Pemanfaatan Endomikoriza. Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Argonomi. UNPAD : Jatinangor.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Data Produksi dan Luas Areal Tanaman Karet : Jakarta.
- Boerhendhy, I dan K. Amypalupy. 2010. Optimalisasi Produktivitas Karet Melalui Penggunaan Bahan Tanaman, Pemeliharaan, Sistem Eksploitasi dan Peremajaan Tanaman. *Jurnal Litbang Pertanian* 30 (1):23-30.
- Goldsworthy, P. R. & N. M. Fisher. 1992. *Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik*. Gajah Mada Press : Yogyakarta.
- Helmi Hermawan. 2017. Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Rizosfer Vegetasi Tembawang Aualam Kecamatan Mandor Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Lestari*. Vol. 5(2);365-374.
- Istianto. 1993. Potensi dan Kompabilitas Mikoriza Vesikular Arbuskula (MVA) dengan Bibit Tanaman Karet (*Heavea brasilliensis* Mull Arg.). Klon PB 260. Tesis. USU.
- Noli, Z., A. Netty, W.S., E.M. Sari. 2011. Eksplorasi CMA Indigeonus Yang Berasosiasi Dengan *Begonia resectadi* Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB). Prosiding Seminar Nasional Biologi : Meningkatkan Peran Biologi Dalam Mewujudkan Naional Achievement with Global Research. Departemen Biologi FMIPA UNAND : Padang.
- Noor, M. 2001. *Pertanian Lahan Gambut : Potensi dan Kendala*. Kanisius : Jakarta.
- Purba, V. 2005. *Hama-hama Pada Kelapa Sawit. Buku 1 Serangga Hama Pada Kelapa Sawit*. PPKS : Medan.
- Triyanto. 2008. *Pemberian Bokasih Terhadap Pertumbuhan Bibit Karet Yang Diinokulasi Dengan Cendawan Mikoriza Arbuskula*. Biologi FMIPA, Universitas Andalas : Padang.

- Saragih, D. S. 2009. *Pengaruh Media Tanam dan Pemberian Mikoriza Vesikula Arbuskula (MVA) Terhadap Pertumbuhan Stump Mata Tidur Karet (Hevea Brasilliensis Muell Arg.)*. Skripsi. Fakultas Pertanian USU : Medan.
- Setiawati, MR., B. N Fitriatin dan P. Suryatman. 2000. *Pengaruh Mikoriza Dari Pupuk Fosfat Terhadap Derajat Infeksi Mikoriza dan Kompenen Pertumbuhan Tanaman Kedelai. Presiding Seminar Nasional Mikoriza*. Bogor.
- Suwirmen, Akhyar, S., & Noli, Z. A. 2015. *Pertumbuhan Bibit Karet (Heavea brasilliensis Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbukula (FMA) Indigineous dari Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas. Jurnal Biologi Universitas*. 4(1):31-37.
- Widiastuti H, E. Guhardja, N. Soekarno dan S. Smith. 2002. *Optimasi Simbiosis Cendawan Mikoriza Arbuskula Acoulopora tuberculata dan Gigaspora margarita Pada Bibit Kelapa Sawit di Tanah Masam. Jurnal Manara Perkebunan*. 70(2):50-57.